

ART

Гянджмалиева Кенуль Нурмагамед кызы
Диссертант Азербайджанской
Государственной Академии Художеств
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849379>

ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ (В контексте христианства)

Ganjmaliyeva Konul Nurhammad gizi
Azerbaijan State Academy of Art

ARTISTIC AND DECORATIVE FEATURES OF RELIGIOUS OBJECTS IN AZERBAIJAN (In the
context of Christianity)

Аннотация.

В статье рассматриваются художественно-декоративные особенности предметов религиозного культа, используемых христианами, проживающими на территории Азербайджана. Предметы, связанные с христианской религией в Азербайджане, в основном представляют собой предметы, используемые различными христианскими общинами и церквями. Религиозные предметы с христианскими мотивами отличаются уникальными художественными и декоративными особенностями. Эти предметы используются как в религиозных целях, так и в качестве средства художественного выражения. Мотивы и элементы дизайна на них отражают символы и ценности христианской религии.

Религиозные предметы христианской тематики, широко используемые в Азербайджане, можно классифицировать следующим образом: святые кресты, иконы, священные книги, подсвечники и свечи, литургические предметы, крестильные сосуды, ризы и другие религиозные облачения.

Abstract.

The article examines the artistic and decorative features of religious objects used by Christians living in Azerbaijan. Objects related to the Christian religion in Azerbaijan are mainly objects used by various Christian communities and churches. Religious objects with Christian motifs are distinguished by unique artistic and decorative features. These objects are used both for religious purposes and as a means of artistic expression. The motifs and design elements on them reflect the symbols and values of the Christian religion.

Religious objects of Christian themes, widely used in Azerbaijan, can be classified as follows: holy crosses, icons, holy books, candlesticks and candles, liturgical objects, baptismal vessels, vestments and other religious vestments.

Ключевые слова: христианство, религиозный объект, художественный, декоративный, особенность

Key words: Christianity, religious object, artistic, decorative, feature

Художественно-декоративные особенности предметов культа, используемых христианами из числа малочисленных народов, а также азербайджанцами, проживающими в Азербайджане, и их научное изучение всегда представляли большой интерес для исследователей. В целом, глубокое изучение декоративных особенностей предметов культа разных народов, правильное понимание объективной реальности и ее отражения в жизни, междисциплинарное их изучение остаются важной проблемой и сегодня. В этой связи из проведенных исследований становится ясно, что сущность культовых объектов христиан, проживающих в Азербайджане, а также декоративные элементы, считающиеся основой их художественного оформления, изучены крайне мало.

Для вашего сведения отметим, что христианство в Азербайджане имеет древние исторические корни. Эта религия начала формироваться на землях Северного Азербайджана во времена апостолов Иисуса Христа. Распространение христианства в нашей стране связано с именами апостолов Иисуса

Христа — святого Фаддея, святого Елисея и святого Варфоломея (5). Историческим фактом является то, что в доисламский период христианство было господствующей религией на наших землях. Так, в 313 году албанский правитель Урнайр объявил христианство государственной религией. Сохранившиеся до наших дней древние албанские храмы наглядно показывают, насколько богаты традиции христианства в нашей стране. Поэтому первый этап развития христианства в Албании называют «апостольским», «серофийским» или «сирийским». В этот период, продолжавшийся до IV века, христианство проповедовалось на сирийско-арамейском языке апостолами Иисуса Христа, их учениками, а также сирийскими миссионерами (1).

Христианство сыграло исключительную роль в развитии мировой философии, культуры и искусства. Ученые и художники, вдохновленные этой религией, смогли создать самые блестящие философские произведения и художественные шедевры. После развития европейской культуры и выхода ее

на лидирующую роль в мире, христианское мировоззрение в той или иной степени оказало влияние на культуры и традиции практически всех народов мира и продолжает сохранять свое влияние по сей день.

Если рассмотреть исторические корни и возникновение христианства, то станет ясно, что оно связано, с одной стороны, с древней иудейской религией, а с другой — с мировоззрением и философией античности. В то же время можно подчеркнуть, что на формирование христианского учения оказали влияние и другие религиозные традиции, в первую очередь митраизм.

Предметы, связанные с христианской религией в Азербайджане, в основном представляют собой предметы, используемые различными христианскими общинами и церквями. Религиозные предметы с христианскими мотивами отличаются уникальными художественными и декоративными особенностями. Эти предметы используются как в религиозных целях, так и в качестве средства художественного выражения. Мотивы и элементы дизайна на них отражают символы и ценности христианской религии.

Религиозные предметы христианской тематики, широко используемые в Азербайджане, можно классифицировать следующим образом:

1. Святые кресты — используются для личного поклонения, носят на шее. Некоторые кресты используются для молитвы и благословения во время богослужения в церквях или дома. Крест — один из самых узнаваемых символов христианства. Кресты изготавливаются с простыми и функциональными, но также с замысловатыми и декоративными узорами. Они украшены золотом, серебром и драгоценными камнями. Кресты обычно изображают распятие Иисуса Христа. Форма креста может быть разной в разных христианских конфессиях (православных, католических и т. д.). По мнению христианских ученых, круг в верхней части креста символизирует женское начало, а нижняя часть — мужское. Крест также символизирует спасение мира, примирение с Богом, призыв к святости, жертвенную смерть Иисуса Христа на кресте и его воскресение через три дня. Однако отметим также, что знак креста существовал в мире и до Иисуса Христа, но он символизировал иное значение. Вообще, христиане заимствовали образ креста из древнеегипетской традиции. Возникновение креста как символа в христианстве относится ко II-III векам (2). Существует несколько типов крестов, самым простым и распространенным из которых является латинский крест. В наше время этот крест стал еще более символом протестантов. Изображение распятого на кресте Иисуса является символом Православной и Католической церкви.

2. Иконы — это картины или изображения, изображающие христианских святых или Иисуса Христа. Иконы используются в церквях, дома или для личного поклонения. Иконы изображают святых людей и сцены в реалистичном или стилизованном стиле. По материалу иконы

изготавливаются из дерева, металла или керамики. Часто они покрыты золотым или серебряным фоном. Обратите внимание, что каждый цвет и форма имеют определенное значение. Например, золотой цвет символизирует божественный свет, а синий — духовность. Иконы считались одними из первых образцов искусства и элементов религиозной веры в раннем христианстве. Иконы не только хранятся в церквях как святыни, но и используются как предметы поклонения.

3. Священные книги - Библия: Это главная религиозная книга христиан. Она используется для личного поклонения и церковных церемоний. Обложки священных книг украшаются кожей, золотом и другими драгоценными материалами. Иногда в этих книгах есть иллюстрации — миниатюры, особые религиозные сцены.

4. Подсвечники и свечи — используются в церквях для освещения и символического значения во время богослужения. Во время молитвы зажигаются свечи. Подсвечники в основном изготавливаются из металла (серебра, бронзы) или дерева. Некоторые подсвечники украшены особой техникой резьбы или лепки. Подсвечники обычно украшают изображениями виноградных лоз, ангелов и других религиозных мотивов. Виноградная лоза символизирует кровь Иисуса Христа.

5. Предметы церковного обихода — церковные колокола, церковная утварь (чаши и хлебницы). Церковные колокола используются для оповещения о начале службы. На колоколах изображена христианская иконография (ангелы, кресты). Церковные сосуды используются в основном для святой воды или вина. Верхние части чашек и хлебниц украшены религиозными символами, в частности изображениями винограда и пшеницы. Эти элементы сами по себе символизируют кровь и тело Иисуса Христа.

6. Купели для крещения — используются для погружения или омовения младенца или новообращенного христианина во время церемонии крещения.

7. Ряссы и другие религиозные одежды — священнослужители, совершающие церковные службы, носят особую одежду. Эту одежду обычно носят во время религиозных церемоний и ритуалов. Эти предметы одежды, используемые для особых церемоний, богато украшены декоративными узорами. Узоры изображают кресты, ангелов и святые фигуры. Цвета религиозной одежды (красный, белый, фиолетовый, золотой) различаются в зависимости от характера богослужения и праздников.

Эти предметы можно увидеть в церквях, где действуют христианские общины (православные, католические и протестантские) в Азербайджане, особенно в таких регионах, как Баку, Гянджа и Нахчыван. В то же время в Габале, Шеки и других регионах сохранились также религиозные объекты, относящиеся к древнему албанскому христианскому наследию.

Анализ декора христианских памятников показывает, что в творчестве албанских мастеров все более прочное место занимали сюжеты, связанные с более древней мифологией, религиозными воззрениями и верованиями. Но все эти элементы, как правило, были подчинены христианской идеологии.

В христианстве украшения в основном изготавливались из металла, стекла, глины, различных драгоценных и полудрагоценных камней. Украшения включают в себя женские короны, ожерелья, браслеты, кольца, подвески, булавки, пряжки, бусины, различные вышивки, украшения и т. д. Известны также отдельные образцы керамических браслетов. Эти браслеты также являлись ритуальными предметами, отражавшими идеологические представления древних албанцев (8).

В результате археологических раскопок, проведенных на территории Азербайджана, было обнаружено множество образцов декоративно-прикладного искусства этого периода, которые стали объектом научного анализа исследователей. Из наземных памятников Азербайджана исторического периода со второй половины VII века по X век сохранилась лишь небольшая часть. Образцы этого декоративно-прикладного искусства были обнаружены в городах Габала, Бейлаган, Шемаха, Гянджа, Баку, Нахчыван, Шабран, на территориях Харабагилана, Гюлистана и Девичьей башни, а также в ряде древних поселений.

В результате археологических исследований, проведенных в Бейлагане и Габале, было установлено, что в этот период уже были достигнуты определенные успехи в таких областях народного искусства, как керамика, медное дело, производство стеклянных изделий, обработка камня.

Исследования показывают, что возникновение и развитие раннехристианского искусства в Кавказской Албании шло по совершенно оригинальному, неповторимому пути развития. Все албанские надписи на камнях образуют уникальные изображения, подчиненные религиозным и художественным законам, с закономерной компоновкой дохристианских верований и космических сил, чего не встречается в изображениях крестов других народов. Таким образом, самобытность и неповторимость албанских надписей на камнях — хачкарах, надгробиях и каменных указателей — кардинально отличает их от надписей на камнях других народов. Архитектурно-композиционные, конструктивные и декоративно-пластические решения мемориальных

стел средневековой Албании являются неотъемлемой частью их смысла и символического значения. Ранне- и позднесредневековая албанская памятная пластика отражала определенное дохристианское мировоззрение и символическую образность (4).

В заключение следует отметить, что существующие в Азербайджане религиозные объекты христианской тематики имеют в своей основе древние исторические корни христианства, а также было показано, что они являются ритуальными объектами, отражающими идеологические концепции, основанные на точных примерах, в основном под влиянием формирования христианского учения на основе религиозных традиций.

Большое научное значение имеют разнообразные сюжетные композиции - образы в художественном оформлении предметов культа. Также принято считать, что орнаменты, являющиеся источником информации в художественном дизайне, носят фрагментарный характер и, как форма символики, прививают людям чувство веры и изначальной веры в священное существо. Гармония формы и знака в мотивах, образующих структуру декоративно-прикладного искусства, эстетическое чувство, красота и артистизм в художественном оформлении предметов культа отражают социально-политические условия, в которых находится каждый народ.

Литература

1. История и теория культуры. Учебник для вузов под редакцией М.Дж.Манафовой, Н.Т.Эфендиевой и С.А.Шахгусейновой. Баку: Издательство Сабах (2008), 2010, 876 с.
2. Василик В.Д. Происхождение канона (теология, история, поэтика). — СПб., 2006. — С. 308
3. Мамедова Ф. Христианство в Кавказской Албании // Азербайджан и азербайджанцы в мире: Культурологический журнал. Религии Азербайджана, № 1, июнь 2007 г. — с. 50
4. Рзаев Н.И. Искусство Кавказской Албании (IV в. до н.э. – VII в. н.э.). Баку, 1976 г.
5. Энциклопедия христианской литературы, том 1 Джорджа Томаса Куриана и Джеймса Смита. стр. 527
6. Кормак Р. «Христианские иконы: история и символизм». 2007
7. Мейерс К. «Храмовая мебель: от иудаизма к христианству». 1996
8. <https://bextiyartuncay.wordpress.com/2013/03/26/alban-miniaturl%C9%99ri/>